

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Расулова Шахноза Искандаровна

учитель русского языка СОШ №49

Денауского района Сурхандарьинской области,

Денау, Узбекистан

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395177>

Аннотация. В данной статье автор, анализируя собственный опыт работы в школе, рассматривает проблемы современного учителя русского языка и литературы, связанные с преподаванием, выявляет их причины и предлагает возможные пути решения. Описывает способы стимулирования учащихся к изучению русского языка и литературы. Также в статье говорится о немаловажной роли творческой личности педагога в повышении мотивации обучения.

Ключевые слова: обучение, современный учитель, работа с текстом, культура мысли, словарный запас, методы.

Ситуация с изучением русского языка в школе на современном этапе очень сложная. Деградация была многолетней и непрерывной, она, кажется, достигла максимума. Проблем много, попробуем выделить то, что, хуже всего. Основная проблема: часто даже сами учителя не понимают, что русский язык и литература - главный школьный предмет, с огромным отрывом от всех остальных по своей важности и ценности для школьников. И причина проста: это единственный предмет, который на всю жизнь человека определяет его мышление, способ общения, способность объясниться и понять другого. В школе преподается система орфографии и пунктуации, которая называется «русский язык», но это лишь способ отражения языка на письме. Школьники не умеют читать тексты, не понимают. Родители не говорят с детьми о важном, прочитанном, содержательном, а дети не понимают тексты. Преподавание русского языка должно быть в первую очередь нацелено на то, чтобы правильно понимать тексты разных эпох и разных жанров и уметь самому производить понятные тексты на русском литературном языке.

На современном этапе развития школьного лингвистического образования текст становится центром внимания при обучении родному языку, фактически текстовая деятельность - это сегодня цель школьного образования. В тексте фокусируются практически все вопросы курса русского языка, приобретая большую глубину и насыщенность. Если раньше язык художественного произведения рассматривался только при изучении литературы, то сегодня всё больше заданий подобного типа включается в учебники русского языка. Это один из самых интересных и самых трудных аспектов работы с текстом, так как требует внимательного отношения к слову.

Русский язык как язык высокой национальной культуры становится в школе невостребованным. Требования, предъявляемые к выпускнику средней школы, отвечают запросам времени, но ориентированы не на носителя высокой культуры. Поэтому особенную актуальность приобретают упражнения, направленные на

пополнение словарного запаса школьника, который катастрофически снижается. Работа с толковым словарём и словарём иностранных слов должна включаться в каждый урок. На протяжении десятилетий само собой разумеется, что устная речь должна сформироваться у учащегося сама собой и учить этому не обязательно. Назрела необходимость говорить о риторике как об обязательном компоненте школьного образования, если стратегия его развития требует от выпускника, обладающего критическим и творческим мышлением, умения владеть богатым словарным запасом. Усвоение норм письма и норм устной речи в рамках кодифицированной нормы русского литературного языка - это необходимость, но чаще происходит однобокое заучивание без понимания происходящих или уже завершённых процессов. Современная жизнь требует переориентации содержания преподавания русского языка, практического претворения в учебных планах и программах, профильной дифференциации, а учебники должны базироваться на серьёзных исследованиях словарного запаса школьников разного возраста и данных о частотности слов в языке. Не принуждать к учению, а пробуждать интерес, тягу к постоянному получению знаний, осуществлять свою педагогическую деятельность так, чтобы процесс обучения стал важен для каждого, чтобы обучающийся был мотивирован к изучению всех школьных предметов и к русскому языку и литературе в частности - вот задача учителя.

Существует много способов стимулирования учащихся к изучению русского языка и литературы. Думаю, что немаловажную роль в повышении мотивации обучения играет творческая личность педагога. Чтобы развить творческий потенциал каждого учащегося, педагогу важно самому быть творческой личностью. Нужно отметить, что работа современного учителя с детьми основывается на принципах гуманизма, т.е. уважения к личности ребёнка. Учитель - друг по отношению к детям, советник и союзник.

Современная методика обучения русскому языку как иностранному строится на следующих принципах:

- принцип обязательной коммуникативной направленности обучения;
- принцип взаимосвязанного обучения разным видам речевой деятельности;
- принцип единства приобретения знаний и умений и формирования их практического использования (взаимосвязь языковой и речевой компетенций);
- принцип единства приобретения знаний и умений и формирования их практического использования (взаимосвязи языковой и речевой компетенций при их формировании);
- принцип соотнесенности с родным языком учащихся.

Построение урока русского языка в полиэтничном классе представляет собой ряд сменяющихся этапов, в которых разные виды деятельности обучающихся следуют один за другим.

При планировании этапов урока полезен учет следующих рекомендаций:

- этапы урока должны характеризоваться связностью, тематическим единством урока;
- этапы урока должны быть логично и последовательно выстроены;
- объединяя этапы урока общим замыслом и формой проведения (например, урок-дискуссия), следует обеспечить вербальную связь урока («Сначала сделаем...,

потом...»), т.е. каждый последующий этап урока связывается «мостиком» с предыдущим;

- этапы урока обязательно должны включать задания коммуникативного характера;
- урок заканчивать на позитивной ноте, что способствует укреплению мотивации к изучению предмета.

Выстраивая систему изучения русского языка в полиэтническом классе, учитель должен помнить, что многие темы очень сложны для учащихся-инофонов (категория рода, падежи, виды и времена глаголов, предлоги и др.) и к ним нужно возвращаться постоянно. Серьезной проблемой для учащегося-инофона является произношение, в частности, неразличение звуков [и] и [ы], мягких и твердых согласных, поскольку в ряде языков отсутствуют гласные [ы], [о], мягкие согласные и твердые согласные перед [ы] и [ф]. Так, вместо [ы] инофоны обычно произносят [и] (вывод-вивод), наблюдается смешение [о] и [у] в позиции под ударением (роль-руль) и т.д. Обязательными для учащихся всех классов должны стать фонетические пятиминутки для отработки произношения тех звуков и словосочетаний, в которых учащиеся допускают ошибки.

В старших классах рекомендуется использовать натуральный метод – четкое произношение звуков. Эффективными методами работы учителя над произносительными нормами являются:

- имитация, или подражание произношению речи учителя;
- показ и объяснение артикуляции при произношении звука;
- сопоставление (или противопоставление) звуков русского языка между собой или со звуками родного языка.

При работе с лексикой рекомендуется использовать такие способы объяснения слов:

1. Истолкование (интерпретация) слов. Определение значения слова через родовое понятие, через описание (тот, кто...), средствами синонимов и антонимов, в том числе и на родном языке.

2. Семантизация через словообразовательные связи. Этот способ опирается на знание учащимися производящей основы или словообразовательных аффиксов (приставок и суффиксов). Например, по аналогии со словами «зайчонок», «медвежонок» учащийся по знакомому суффиксу - онок (-енок) поймет слова «мышонок», «лисенок» (обозначение детенышей).

3. Контекстуальный способ. Объяснение значения слова через контекст, что особенно важно для многозначных слов. Эффективны такие задания, как:

- подобрать однокоренные слова;
- образовать от предложенных слов производные слова;
- составить тематическую группу слов по предложенной теме;
- включить слово в словосочетание или составить с ним предложение.

И в целом было бы замечательно, если бы на уроках русского языка создавалось представление о том, что язык - постоянно меняющаяся, но одновременно очень устойчивая система. Хотелось бы, чтобы к школьникам относились не как к неграмотным людям, постоянно делающим ошибки и «портящим настоящий русский язык», а как к равноправным носителям языка, которым предстоит, с одной стороны, сохранять наиболее существенные черты языка предшествующих поколений,

необходимые для понимания важных для культуры текстов, а с другой стороны, уметь общаться на русском языке во всех его многообразных стилистических разновидностях, выбирать уместный для каждой коммуникативной ситуации регистр, ясно говорить, писать и понимать - не только друг друга, но и всех носителей родного языка.

References:

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.
2. Ермаченкова В.С. Слушать и услышать: пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Изд-во: Златоуст, 2008.
3. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. - М., 2007.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.
5. Рубинштейн М.М. Проблема учителя: учебное пособие / под ред. В. А. Слостенина. М.: Академия, 2004. 176 с.